

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

ПРОБЛЕМА БУЛЛИНГА, ВЫЗВАННОГО ГОМОФОБИЕЙ В ШКОЛАХ

Алиева Х.И.

*Бакинский Государственный Университет, Кафедра Психологии,
Докторант*

Гулиева С.Я.

*Бакинский Государственный Университет, Кафедра Психологии,
Доктор философских наук по психологии, Научный руководитель
Баку, Азербайджан*

BULLYING CAUSED BY HOMOPHOBIA IN SCHOOLS

Aliyeva Kh.,

Baku State University, Department of Psychology, PhD Student

Guliyeva S.

*Baku State University, Department of Psychology, Doctor of Philosophy
Baku, Azerbaijan*

Аннотация

В современном обществе вопросы, связанные с гомосексуальностью и проявлениями гомофобии, становятся все более актуальными и острыми. Сексуальные меньшинства представляют собой группу людей, чья сексуальная ориентация отличается от преобладающей в обществе. Они часто сталкиваются с различными проблемами, обусловленными устоявшимися стереотипами и социокультурными нормами, что приводит к их правовой и социальной изоляции. Важно отметить, что многие из них испытывают затруднения в поиске поддержки и не всегда знают, куда обратиться за помощью.

Гомофобный буллинг оказывает негативное воздействие не только на тех, кто является объектом издевательств, но и на их инициаторов, свидетелей таких инцидентов и образовательное учреждение в целом. Это также серьезно сказывается на процессе обучения.

Подход к образованию, основанный на уважении прав человека, способствует расширению доступа к образованию и созданию инклюзивной образовательной среды, поддерживающей разнообразие и обеспечивающей равные возможности для всех учащихся, а также исключая любые проявления дискриминации. Такой подход не только повышает качество образования, но и способствует созданию безопасной обучающей среды, где используются методы обучения, учитывающие индивидуальные потребности и способности учеников, стимулируя их активное участие в учебном процессе. Эти условия являются необходимыми для успешного обучения.

Abstract

In modern society, issues related to homosexuality and manifestations of homophobia are becoming increasingly relevant and acute. Sexual minorities are a group of people whose sexual orientation differs from the prevailing one in society. They often face various problems caused by established stereotypes and sociocultural norms, which leads to their legal and social isolation. It is important to note that many of them have difficulty finding support and do not always know where to turn for help.

Homophobic bullying has a negative impact not only on those who are the target of bullying, but also on its initiators, witnesses to such incidents and the educational institution as a whole. This also has a serious impact on the learning process.

A rights-based approach to education promotes increased access to education and the creation of inclusive learning environments that support diversity, ensure equal opportunities for all students and are non-discriminatory. This approach not only improves the quality of education, but also contributes to the creation of a safe learning environment where teaching methods are used that take into account the individual needs and abilities of students, stimulating their active participation in the learning process. These conditions are necessary for successful learning.

Ключевые слова: гомофобия, буллинг, гомофобный буллинг.

Keywords: homophobia, bullying, homophobic bullying.

Обзор литературы:

Гомофобия представляет собой комплекс эмоциональных и психологических отклонений, включая страх, антипатию или неприязненное отношение к людям с гомосексуальной ориентацией и к самому явлению гомосексуальности, проявляющиеся

в форме стигматизации и дискриминационного поведения [3].

Хотя гомофобия прежде всего ассоциируется с отрицательным отношением к гомосексуальности, ее определение также может включать страх перед

гомосексуальностью. Гомофобия аналогична другим формам негативного отношения, таким как расизм, ксенофобия, сексизм и антисемитизм [4].

Ксенофобия, как иррациональная враждебность к чужакам, присутствует в человеческой культуре издревле. Объекты этой враждебности могут различаться в зависимости от этнических и культурных контекстов, но часто эти чувства пересекаются и обобщаются [5].

Джордж Вайнберг (1929–2017), американский психолог и активист движения за права ЛГБТQIA+, признается создателем термина «гомофобия» и автором гипотезы о психопатологической основе негативного отношения к гомосексуальности. В своей работе Вайнберг предположил, что зависть и страх являются основными мотивами критического отношения к гомосексуальности в 1960-х годах. Понятие "гомофобия" впервые использовалось в статье для журнала "Screw" (23 мая 1969 года) Джеком Николсом и Лайджем Кларком. Позднее термин стал широко используемым и получил признание, включая исключение диагноза "гомосексуализм" из списка психических нарушений Американской Психиатрической Ассоциации в 1973 году.

Значение термина "гомофобия" со временем изменялось, охватывая как иррациональный патологический страх, так и любое критическое отношение к гомосексуальности (включая, например, неодобрение однополых браков или усыновления детей). Согласно работе Вайнберга, гомофобия может выражаться в страхе контакта с гомосексуалистами или даже в отвращении к самому себе в случае гомосексуальной ориентации. Впоследствии другие исследователи определили "гомофобию" как отрицательное отношение или предвзятое отношение к гомосексуальным индивидам.

За последние десятилетия термин "гомофобия" стал широко использоваться для обозначения любых форм негативного отношения, убеждения или действия по отношению к гомосексуальной ориентации [6].

Ученые предполагают, что гомофобия представляет собой не только страх перед преследованиями, дискриминацией и насилием в отношении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, таких как лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы, но и выражение презрения и неприязни к ним. В соответствии с А. Трейклером (1987), гомофобия - это термин, происходящий не из клинической сферы, который обозначает страх и антипатию к гомосексуальным людям и вытекающие из этого действия. Это определение является точным в контексте гомофобии, хотя существует множество других определений, таких как рассматривание гомосексуальности как болезни, психического расстройства или как угрозы для гетеронормативного общества (где семья представляется как пара мужчина и женщина). Эти стереотипы укореняются, посеяв семена нетерпимости к нетрадиционным сексуальным ориентациям, а распространение гомофобии представляет собой проявление общественной нетерпимости к защитникам прав человека.

Научные исследования стремятся разобраться

в причинах гомофобии, а также в проблемах, с которыми сталкиваются люди, подвергающиеся негативной оценке своей сексуальной ориентации, и разрабатывают возможные методы поддержки.

Сексуальная ориентация, а также пол и сексуальность, оказывают существенное влияние на идентичность каждого человека. Под сексуальной ориентацией понимается способность глубоко эмоционально, физически и сексуально притягиваться и поддерживать интимные отношения с лицами разного пола (гетеросексуальные), того же пола (гомосексуальные) или обоих полов (бисексуальные), а также возможное отсутствие притяжения к лицам обоих полов (асексуальность). Женщины, притягивающиеся к женщинам, называются лесбиянками, а мужчины, притягивающиеся к мужчинам, – геями. Лица, чей пол противоположен представляемому им полу (внешнему виду, стилю общения, имени), или те, кто сменил свой пол, называются транссексуалами. Важно отметить, что "сексуальная ориентация" включает не только сексуальное поведение, так как люди могут определять себя как имеющих определенную сексуальную ориентацию, не обязательно отображая это в своем поведении.

Фрейд был одним из первых, кто исследовал формирование сексуальности и обратил внимание на значимость детства для психического развития, что явилось научной основой для существования понятия подсознания. Психолог утверждал, что сексуальное притяжение к лицам того же пола обусловлено воздействием на развитие личности. Он высказывал мысль о том, что все младенцы по своей природе гомосексуальны, и психосексуальное развитие может остановиться на этой стадии, предшествующей гетеросексуальному развитию, что ведет к формированию гомосексуальной ориентации. Однако в 2003 году исследование "Проект генома человека" подтвердило отсутствие "гена гея". Несмотря на это, научное сообщество считает, что сексуальная ориентация является результатом врожденных факторов или формируется в раннем детстве и не может быть изменена. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что гомосексуальность не является ни болезнью, ни психическим расстройством.

Раскрываются различные аспекты гомофобии, среди которых выделяется гетеронормативность – утверждение социальных норм, предписывающих "женственное" поведение для женщин и "мужественное" для мужчин. Отклонения от этих норм часто встречаются с неприятием и страхом, начиная с детства, когда детям навязывают определенные стереотипы в поведении и выборе одежды и игрушек.

Религия, особенно христианство, играет значительную роль в поддержании гомофобии, не признавая гомосексуальную идентичность и отрицая возможность гомосексуальных семей. В результате многие гомосексуальные пары вынуждены искать уважение в странах, где они признаются законодательно и социально [4].

Нормализация однополых любви и борьба с гомофобией считаются одной из ключевых задач демократического общества, как определено в резо-

люции Европарламента. В прошлом гомосексуальность рассматривалась как уголовное преступление, психическое заболевание и аспект буржуазного образа жизни в СССР, однако последующие декриминализация и депатологизация привели к изменениям в отношении к гомосексуальности в законодательстве и медицине [5].

Использование термина "гомофобия" вызывает вопросы относительно его адекватности, точности и непредвзятости. В. Лысов, автор работы "Ошибочность и субъективность использования термина 'гомофобия' в научном и общественном дискурсе", указывает на необъективность прикладного использования этого термина по нескольким фундаментальным причинам. В общественной риторике употребление термина "гомофобия" имеет предвзятый и политический характер. Существует несколько моделей, объясняющих причины критического отношения к однополую поведению, в том числе модель поведенческой иммунной системы.

Использование термина "гомофобия" для описания широкого спектра критического отношения к однополую активности не имеет научного обоснования и является некорректным. Более того, это размывает границу между сознательным критическим отношением к гомосексуализму, основанным на убеждениях, и формами агрессии, что может привести к ассоциации с психопатологией.

Для научной литературы, посвященной изучению этого вопроса, предлагается использовать термины "критическое отношение", "негативизм" или "скептицизм". То, что в рамках движения "ЛГБТКИА+" называется "гомофобией", относится скорее к неприязни к демонстрации поведения, инвертирующего устоявшиеся гендерные роли в сексуальном и/или социальном контексте.

Поскольку слово "фобия" имеет четкий клинический смысл и обозначает состояние беспричинного неконтролируемого страха, обозначение критического отношения к гомосексуализму как фобии не имеет научного обоснования. Многие авторы критикуют использование слова "гомофобия" и предлагают использовать термин "гомонегативизм".

Тем не менее, слово "гомофобия" продолжает активно использоваться в средствах массовой информации, популярной культуре и даже научной литературе [6].

Буллинг представляет собой систематические действия, целью которых является причинение вреда или вызов страха. Они основаны на дисбалансе в силе между обидчиком и жертвой. Хотя буллинг может принимать форму физического насилия, важно различать его виды: насилие, требующее вмешательства полиции, и насилие, которое школьная администрация может решить самостоятельно, такие как толканье, пинание или драки среди учеников.

Проблема буллинга в учебных заведениях серьезна, так как делает образовательные учреждения опасными для учащихся и отрицательно влияет на их здоровье и благополучие.

Под буллингом понимаются различные формы издевательств, включая травлю, оскорбления, фи-

зическое насилие и социальную изоляцию. Агрессор может действовать самостоятельно или в группе. Различают прямой буллинг, например, вымогательство, и косвенный, когда группа учеников распространяет слухи о своих товарищах.

Буллинг распространен во всем мире, и исследования показывают, что значительная часть молодежи сталкивается с ним, будучи либо жертвой, либо агрессором, либо и тем, и другим одновременно.

Жертвами буллинга могут стать ученики, отличающиеся от большинства, особенно те, чья сексуальная ориентация и гендерная идентичность не соответствуют стандартам. Гомофобный буллинг, связанный с реальной или предполагаемой сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью, является распространенной формой, особенно в школьной среде.

Борьба с гомофобным буллингом непроста, особенно в странах, где гомосексуальные отношения незаконны или табуированы. Министерства образования различных стран разрабатывают стратегии противодействия буллингу, включая гомофобный, однако эта проблема продолжает оставаться актуальной из-за недостаточного понимания ее масштабов и социальных установок.

Буллинг, порожденный гомофобией, является проблемой мирового масштаба, которая нарушает права учеников и педагогов, и препятствует достижению общей цели - обеспечить высококачественное образование для всех. До недавнего времени внимание к исследованию причин и последствий гомофобного насилия в школе было недостаточным, во-первых, из-за чувствительности темы, а во-вторых, из-за недостаточного признания и понимания важности этой проблемы.

Гомофобный буллинг - это форма дискриминации на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Дискриминация и изоляция по этим признакам недопустимы, как и дискриминация по признакам расы, пола, цвета кожи, инвалидности или религиозных убеждений. Устранение дискриминации и обеспечение эмоционального благополучия учащихся способствует улучшению образовательной среды и способствует долгосрочному социальному и экономическому развитию. Гомофобный буллинг мешает созданию инклюзивной школьной среды, которая принимает всех учеников и устраняет преграды на пути получения образования [3].

Социально-экологическая концепция Бронфенбренера подчеркивает важность окружающей среды для понимания и развития ребенка, и одним из ключевых аспектов этой среды для детей является школа. Школьные факторы связаны с психическим здоровьем, успехами, самооценкой и способностью ребенка строить социальные отношения. Исследования показывают, что если школьная среда не соответствует потребностям учеников, это может привести к академическим и социальным трудностям.

К сожалению, многие школьные округа, администраторы и учителя игнорируют потребности ЛГБТ-учеников и допрашивающих. Многочислен-

ные опросы подтверждают, что молодежь ЛГБТ часто становится жертвами гомофобного насилия со стороны своих сверстников и даже учителей. Стресс, связанный с необходимостью принятия своей сексуальной ориентации и борьбы с гомофобией в школе, может привести к депрессии, суицидальному поведению, употреблению наркотиков и проблемам в учебе для ЛГБТ-учеников.

Несмотря на отсутствие исследований, отражающих распространенность различных негативных последствий для молодежи ЛГБТ, гораздо меньше исследований посвящено изучению того, какие факторы защищают и какие вредят этой молодежи. Переход из начальной в среднюю школу часто является трудным для многих учеников, но для ЛГБТ и трансгендеров он может быть особенно сложным. Для большинства подростков средняя школа - это время усиленного агрессивного поведения, а издевательства чаще всего направлены против ЛГБТ-молодежи. Недавний опрос молодежи ЛГБТ в США показал, что почти 40% испытывали физическое насилие из-за своей сексуальной ориентации, а 64,3% чувствуют себя небезопасно в школе из-за этого.

Даже без явного гомофобного насилия дети могут страдать от тревоги, депрессии и изоляции в школах, где присутствуют антигейские высказывания. Это говорит о том, что в большинстве случаев школьная среда не поддерживает ЛГБТ-учеников, что может усугубить негативные последствия из-за усиления внутренней гомофобии. Даже если ребенок не идентифицирует себя как ЛГБТ, в этом возрасте у него могут возникнуть однополюе чувства или поведение. Исследования показывают, что молодежь с бисексуальной ориентацией или сомневающаяся в своей сексуальной ориентации, составляет значительную часть населения [1].

Образование играет важную роль в жизни молодых людей, помогая им получить знания, освоить практические навыки и расширить свои перспективы на будущее. Однако школьное обучение или обучение в колледже представляет собой не только процесс учебы. Школа играет ключевую роль в социальном и психологическом развитии молодых людей, обеспечивая им безопасную среду, эмоциональную поддержку и помогая налаживать отношения со сверстниками. Право на образование без дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности является основополагающим принципом, закрепленным в Джекьякартских принципах.

Во всем мире ученики ежедневно лишаются своего основного права на образование из-за издевательства и травли в школе. Многие родители и преподаватели рассматривают буллинг в школах как "нормальное" явление, несмотря на то, что Всемирный доклад ООН о насилии в отношении детей 2006 года признал буллинг в учебных заведениях серьезной проблемой. Согласно докладу, объектами сексуального и гендерного насилия, а также издевательства со стороны учителей и одноклассников, чаще всего становятся девочки, а также ЛГБТ-ученики.

Гомофобный буллинг, который часто направ-

лен против ЛГБТ-учеников и трансгендеров, отрицательно сказывается на их учебном процессе, нарушая их право на образование и подрывая их успехи в учебе. Этот вид буллинга распространен во всех странах, причем дискриминация по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности не менее недопустима, чем дискриминация по другим основаниям, таким как раса, пол, цвет кожи, инвалидность или религия. Все ученики имеют право на качественное образование в безопасной и поддерживающей среде.

Гомофобный буллинг может принимать различные формы, включая издевательства, оскорбления, запугивание, физическое или сексуальное насилие, а также кибербуллинг. Исследование, проведенное организацией Stonewall, показало, что гомофобный буллинг является самым распространенным видом буллинга в Великобритании. В других странах, таких как Израиль и Китай, также наблюдается широкое распространение гомофобных высказываний и издевательства в школах. Несмотря на то, что большинство случаев гомофобного буллинга исходят от учеников, иногда такое поведение проявляют и учителя и другой персонал школы, что создает дополнительные проблемы для ЛГБТ-учеников.

Гомофобия и гомофобный буллинг серьезно мешают учебному процессу. В некоторых странах, таких как Бангладеш, Индия, Непал и некоторые страны Латинской Америки, ЛГБТ-учащимся отказывают в доступе к школе. Для трансгендерных учеников посещение школы становится проблематичным из-за того, что школьная форма и условия не предусмотрены для них.

Исследования по различным странам показывают, что гомофобный буллинг приводит к следующим последствиям:

- Ученики пропускают занятия;
- Они бросают школу;
- Их академическая успеваемость снижается.

Гомофобное издевательство, такое как запугивание и публичное высмеивание, становится причиной систематических пропусков занятий. Иногда ученики притворяются больными, чтобы скрыть факт того, что у них украли учебные материалы.

В США каждый четвертый ЛГБТ-ученик признался, что пропускал уроки из-за чувства небезопасности, а столько же учеников пропустили хотя бы один учебный день за последний месяц. ЛГБТ-ученики пропускают занятия в три раза чаще, чем средний ученик школы.

Гомофобные издевательства приводят к частым прогулам у трансгендерных учеников, что снижает их мотивацию учиться и ухудшает успеваемость. Многие из них пропускают занятия из-за ощущения уязвимости, а каждый шестой вынужден бросить школу из-за жестоких издевательства.

Пропуски занятий негативно влияют на успеваемость и лишают учеников возможности получить образование. Это приводит к ухудшению перспектив на будущее трудоустройство. Кроме того, издевательства оказывают негативное воздействие на психическое здоровье молодых людей, вызывая

депрессию, тревожность, апатию, социальную изоляцию и другие проблемы.

Исследования также показывают, что молодые люди, страдающие от издевательств, чаще подвержены риску злоупотребления алкоголем и наркотиками, что влечет за собой ухудшение успеваемости и другие негативные последствия. Они также склонны к рискованному сексуальному поведению.

Хотя информация о гомофобном буллинге в учебных заведениях собрана лишь из нескольких стран, эти данные, поступившие из разных уголков мира, вполне наглядно демонстрируют масштабы данной проблемы.

В Бразилии более 40% гомосексуальных мужчин утверждают, что сталкивались с физическим насилием в школе; в Южной Африке случаи физической агрессии в основном со стороны других учеников, но также и со стороны преподавателей и администрации, довольно распространены; анкетирование старшеклассников из частной средней школы в Йоханнесбурге выявило широкое распространение вербального насилия, такого как оскорбления, уничижительные замечания, угрозы и социальная изоляция; в Великобритании наблюдается гомофобный буллинг, включающий оскорбления и домогательства. Учителя средних школ заявляют, что гомофобный буллинг занимает второе место после издевательств над учениками с лишним весом по степени распространенности.

В Бельгии опрос лесбиянок, геев и бисексуальных молодых людей, посещавших школу в течение трех предыдущих лет, выявил, что 48% из них сталкивались с насмешками и оскорблениями, 39% — с оскорблениями, 36% — с социальной изоляцией, а 21% — с запугиванием. Похожие результаты были получены во Франции, Венгрии, Нидерландах и Испании.

В США более 84% молодых геев, лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных учеников сталкивались с угрозами или оскорблениями, 40% подвергались физической агрессии, а 18% были избиты в школе. Более 90% трансгендерных учеников сообщали об оскорбительных замечаниях, более половины — о физическом насилии, и две трети отмечали, что чувствовали себя незащищенными в школе; в Канаде более 50% геев, лесбиянок и бисексуальных учеников, а также 75% трансгендерных учеников заявили о словесных оскорблениях; 10% регулярно слышали гомофобные высказывания от учителей.

Опрос в Индии и Бангладеш показал, что 50% гомосексуальных мужчин сталкивались с притеснениями со стороны учеников или преподавателей в школе или колледже; в Японии до 83% геев и бисексуальных мужчин подвергались гомофобному буллингу в школьной среде; в Гонконге 42% геев, лесбиянок и трансгендерных учеников сообщили о вербальных оскорблениях в школе, а 40% — о социальной изоляции.

В Великобритании семь из десяти геев, лесбиянок и бисексуалов отметили негативное влияние гомофобного буллинга на учебу; половина из них пропускали занятия, а 20% делали это регулярно, не менее шести раз.

В некоторых случаях гомофобный буллинг

приводит к полному уходу из школы. Например, в США из-за гомофобных издевательств школу бросили 28% геев и лесбиянок. Исследование, проведенное Министерством образования Северной Ирландии, показало, что у 19% молодых людей, столкнувшихся с издевательствами из-за их сексуальной ориентации, отметки оказались хуже, чем они ожидали, и 10% из них покинули школу раньше времени. Данные опроса, проведенного в 2007 году в рамках проекта «Школьные друзья» (School Mates Project), подтверждают отрицательное воздействие гомофобного буллинга на учебный процесс в Австрии, Италии, Испании, Польше и Великобритании, выражающееся в частых пропусках занятий, прогулах и неохоте продолжать обучение в старших классах. Опрос, проведенный во Франции в 2006 году, показал, что 8% респондентов бросили школу из-за гомофобных издевательств.

В Аргентине трансгендерные учащиеся отмечают, что прекратили свое обучение по разным причинам: из-за гомофобных издевательств со стороны сверстников или из-за школьных ограничений, запрещающих им посещать занятия. В Индии и Бангладеш значительное количество гомосексуальных мужчин также сообщают о том, что преждевременно прервали свое обучение из-за гомофобных издевательств.

Опрос, проведенный в США, выявил тесную связь между суицидальными намерениями и гомофобным буллингом в школе, причем те, кто подвергался более сильному издевательству, чаще рассматривали возможность самоубийства [3].

Различные исследования указывают на то, что люди чаще принимают негативное отношение к гомосексуалистам, если они являются мужчинами, исповедуют религиозные убеждения, принадлежат к этническим меньшинствам и имеют мало знакомых лесбиянок или геев. Исследования также обнаружили более благоприятное отношение к ЛГБТ среди студентов, специализирующихся в области психологии, по сравнению со студентами, имеющими ограниченный опыт в этой области, а также среди студентов искусств и социальных наук, по сравнению с теми, кто изучает естественные науки и бизнес. Помимо этого, исследования показали улучшение отношений в зависимости от времени, проведенного в колледже. Последние исследования также подтвердили, что отношение к геям гораздо более негативное, чем к лесбиянкам [7].

Множество исследований также фокусировались на взаимосвязи между статусом ЛГБТ и высоким уровнем негативных психологических и академических результатов. Согласно данным опроса старшеклассников в Массачусетсе, проведенного в 2003 году, учащиеся, определяющие себя как геи, лесбиянки и бисексуалы, почти в пять раз чаще, чем их гетеросексуальные сверстники, сообщали о том, что не посещают школу из-за чувства небезопасности.

Министерство образования также выявило, что 72% взрослых ЛГБТ, которые сталкивались с издевательствами из-за своей сексуальной ориентации в детстве, вероятнее всего, притворялись больными или прогуливали занятия, чтобы избежать

жестоким обращениям в школе. Другие исследования показали, что 40% ЛГБТ-учащихся имели проблемы с прогулами, а 80% молодежи ЛГБТ испытывали "снижение успеваемости".

Обширные исследования продемонстрировали связь между увеличением депрессии и самоубийством среди молодежи ЛГБТ. В то время как средний национальный уровень депрессии остается на уровне около 4%, у молодежи ЛГБТ депрессия более распространена. Исследование Д'Огелли и Хершбергера (1993) показало, что молодежь ЛГБТ сообщала о чрезвычайно высоких уровнях депрессии: 41% мужчин и 28% женщин отметили, что они чрезвычайно или очень обеспокоены депрессией. Таким образом, молодежь ЛГБТ более подвержена риску возникновения проблем с психическим здоровьем [1].

Хотя издевательства и физические преследования являются проблемой для молодежи в целом, они особенно важны для молодежи ЛГБТ. Простыми словами, ЛГБТ-подростки чаще сообщают о том, что подвергаются издевательствам или физическому насилию, чем их гетеросексуальные сверстники, и многие из этих проявлений агрессии имеют ярко выраженный антигомосексуальный характер.

Все больше исследований подтверждают теорию о том, что негативный опыт, связанный со стигматизацией ЛГБТ, может привести к хроническому стрессу, который увеличивает эмоциональное напряжение среди подростков и взрослых ЛГБТ. Эти исследования обычно подтверждают связь между факторами стресса, связанными с принадлежностью к ЛГБТ, и плохим психическим здоровьем. Например, в двух обширных исследованиях с участием более 500 молодых лесбиянок, геев и бисексуалов Д'Огелли и его коллеги обнаружили тесную связь между пожизненной виктимизацией, прямо связанной с сексуальной ориентацией меньшинства (например, словесными оскорблениями, угрозами насилия, физическим насилием и сексуальным насилием), и проблемами психического здоровья. В этих исследованиях мужчины сообщали о большей виктимизации, связанной с сексуальной ориентацией, чем женщины [2].

Гомофобный буллинг становится препятствием для осуществления всеобщего права на образование и достижения одной из Целей развития тысячелетия — всеобщего образования. Связь между правом на получение качественного образования и правом на безопасную и свободную от насилия образовательную среду также подчеркивается в Дакарских рамках действий. Ответственность за обеспечение права на образование лежит на системе образования. Гомофобный буллинг нарушает все три аспекта подхода к образованию, основанного на соблюдении прав человека: доступность образования, его качество и уважительные отношения в образовательной среде.

Соблюдение прав человека способствует социальному и эмоциональному развитию детей, признает их человеческое достоинство и основные

права, без которых невозможно полноценное раскрытие их потенциала. Это также предполагает уважение к многообразию, что является ключом к искоренению насилия. Такой подход создает безопасную среду, в которой учебный процесс приносит пользу и радость как учителям, так и учащимся.

Школа должна быть безопасным местом для учеников, и гомофобный буллинг подрывает основы этой безопасности. Это не только угрожает тем, кто подвергается буллингу, но и вредит другим ученикам, а также негативно влияет на общую школьную атмосферу. Это может привести к актам вандализма, ухудшению поведения учащихся, конфликтам между группами сверстников и проблемам в учебе. Обычно молодые люди, не чувствующие себя в безопасности в школе, становятся замкнутыми. Это также относится и к отсутствию доброжелательной атмосферы в школе. Поэтому создание благоприятной школьной среды и обеспечение безопасности идут рука об руку [3].

Список литературы

1. "LGB and Questioning Students in Schools: The Moderating Effects of Homophobic Bullying and School Climate on Negative Outcomes" Michelle Birkett, Dorothy L. Espelage, Brian Koenig / Published online: 15 January 2009 Springer Science+Business Media, LLC 2009
2. "Emotional Distress Among LGBT Youth: The Influence of Perceived Discrimination Based on Sexual Orientation" Joanna Almeida 1,2, Renee M. Johnson 3,4, Heather L. Corliss 6, Beth E. Molnar 1,3, and Deborah Azrael 3,4 / Published in final edited form as: J Youth Adolesc. 2009 August; 38(7): 1001–1014. doi:10.1007/s10964-009-9397-9
3. «Ответные меры системы образования на буллинг, вызванный гомофобией» Передовая политика и практика системы образования в области здоровья и профилактики ВИЧ, Выпуск 8 / Опубликовано в 2014 г. Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France © UNESCO, 2014
4. «Гомофобия в современном обществе» Купренайте Ж., Убейкене Р., Кондрашовене Л., Матиошюте А., Литва / International Academy of Intellect and Qualitative progress Journal, <http://academy.iuci.eu>
5. Игорь Кон «Гомофобия как лакмусовая бумажка российской демократии», Журнал «Вестник общественного мнения» №4 (90) июль-август 2007
6. «Ошибочность и субъективность использования термина «гомофобия» в научном и общественном дискурсе» Лысов В.Г. / © Современные исследования социальных проблем 2018, Том 9, № 8, <http://ej.soc-journal.ru>
7. "Attitudes towards lesbians and gay men and support for lesbian and gay human rights among psychology students" Ellis, Sonja, Kitzinger, C. and Wilkinson, S. / Sheffield Hallam University Research Archive (SHURA), <http://shura.shu.ac.uk/122/>